

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991951>
УДК 371.214.46

ВИДЫ, ФОРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА

И.И. Давлетшин,

2 курс магистратуры

Н.Н. Шмакова,

к.и.н., доц.,

Оренбургский государственный педагогический университет

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации процесса обучения на уроках истории в школах. Школьники получают ежедневно большое количество знаний, для их систематизации и существует такая форма обучения, как тестирование. На сегодняшний день тестирование является универсальным способом проверки знаний обучающихся, что позволяет выявлять плохо усваивающих материал обучающихся. Для того, чтобы качество образования повышалось необходимо систематично проводить контроль обучения на каждом уроке.

Ключевые слова: обучение, образовательная организация, история Древнего мира

TYPES, FORMS AND ORGANIZATION OF TESTING IN THE LESSONS OF THE HISTORY OF THE ANCIENT WORLD

I.I. Davletshin,

2nd year master's degree

N.N. Shmakova,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Orenburg State Pedagogical University

Annotation: The article deals with the organization of the learning process at history lessons in schools. Schoolchildren receive a large amount of knowledge every day, and there is such a form of education as testing to

systematize them. Today, testing is a universal way to test the knowledge of students, which makes it possible to identify students who do not master the material well. In order to improve the quality of education, it is necessary to systematically monitor learning at each lesson.

Keywords: education, educational organization, history of the ancient world

Существует несколько способов проверки и оценки учебных достижений школьников на уроках истории Древнего мира. Один из них – тестирование. Тесты могут быть разного уровня сложности, включать как вопросы с выбором ответа, так и открытые вопросы. Возможно применение тестов с частичным заполнением пропусков, что позволяет оценить знания школьников по конкретным темам.

Другой способ – написание эссе или реферата. Этот метод оценки позволяет проверить умение студента критически мыслить и применять знания для решения задач. Кроме того, написание реферата может быть эффективным методом развития ученической навыков анализа и синтеза информации.

Также можно применять метод исследования и презентации. В этом случае ученики могут самостоятельно исследовать какую-либо тему и представить свои исследования в виде презентации или доклада. Этот метод оценки развивает навыки исследования, критического мышления и коммуникации.

Помимо этого, применение развивающих игр и задач также может быть эффективным методом проверки учебных достижений школьников. Например, игра «Древняя Месопотамия» может помочь ученикам запомнить важные события и факты истории Древнего мира [1].

Важно, чтобы учителя использовали несколько методов проверки учебных достижений школьников на уроках истории Древнего мира, чтобы ученики могли продемонстрировать разные навыки и знания.

Образовательное испытание (педагогическое тестирование) – есть модель фиксирования познаний учеников, организованная на использовании педагогических тестов. Образовательное испытание (педагогический тест) – есть средство проведения оценки наличия определенных знаний и навыков у школьников, составной частью

которого являются задания с выбором ответа, стереотипный порядок проведения и обзор результатов.

Существуют следующие виды тестов: входные (вступительные), текущие, тематические, промежуточные и итоговые. Ниже приведены некоторые примеры тестовых заданий.

Тест по теме: «История Древнего мира» может включать следующие вопросы:

1. Что такое «цивилизация» и какие культуры Древнего мира можно отнести к первым цивилизациям?
2. Какие были особенности социальной организации древних государств Месопотамии и Египта?
3. Какие проблемы существовали в Древней Греции в период развития полисов и как они решались?
4. Что такое Римская Республика и Римская империя, какие особенности их социального и политического устройства?
5. Какое значение имеет древнеримское право в современном мире?

Тест может содержать как вопросы с выбором ответа (например, «Какие культуры можно отнести к первым цивилизациям?» – варианты ответа: А) Египет и Китай, Б) Древняя Греция и Рим, В) Месопотамия и Египет), так и открытые вопросы, требующие развернутого ответа. Кроме того, тест может включать задания на соотнесение (например, «Соотнесите философские направления с их представителями») или на анализ текста (например, «Проанализируйте стихотворение Гомера и определите его отношение к героизму»).

Тест должен включать разные уровни сложности заданий, чтобы оценить разные аспекты знаний школьников по данной теме. Также важно указать четкую инструкцию и оценочные критерии, чтобы ученики могли понимать, как оцениваются их ответы [2].

Можно выделить следующие виды тестирования:

1. Соотнесение исторического события с временным периодом. В данном случае обучающимся на выбор предоставляются в случайном порядке даты и исторические события. Например, тест может быть предоставлен в следующем виде:

- Битва при Марафоне (455 г. н.э.);
- Изобретение бумаги в Китае (79 г. н.э.);
- Разграбление Рима (490 г. до н.э.);

– Разрушение Помпеи вулканом Везувий (200 г. до н.э.).

2. Использование альтернативных вопросов, путем ответа на утверждение. Так обучающиеся могут выбрать какое утверждение ложное, а какое истинное. Например,

«Что из перечисленного произошло в Древнем Риме («+» – если данное событие происходило, «-» – если данного события не было):

1. Война с Персией.
2. Разграбление Рима.
3. Война с Карфагеном.
4. Строительство Перфенонов.
5. Убийства Гая Юлия Цезаря.
6. Возведение театров.
7. Возведение Колизеев.

Сфера применения альтернативных заданий в обучении довольно ограничена из-за их существенных недостатков:

– вероятность случайного угадывания правильного ответа в них составляет 50 %; выше, чем в других тестовых заданиях;

– трудно формулировать утверждения, на которые однозначно можно дать ответ «да» или «нет», в связи с этим не рекомендуется использовать слова «все», «каждый», «никогда», «всегда» и т. п., в которых обычно содержится двусмысленность или противоречие.

3. К тестам «исключение лишнего» относятся задания на группировку исторической информации, на аналогию, на определение последовательности и на «исключение лишнего». Здесь только знания школьников – обязательное условие успешного выполнения ими контрольного задания. Таким образом, в сферу диагностики и оценивания группы тестов входят не только (и не столько) знания учащихся, но и их интеллектуальные способности. Если «тесты учебных достижений» преимущественно используются на этапах повторения, закрепления, проверки и контроля, то интеллектуальные задания являются органичной частью изучения нового материала, его систематизации и обобщения [5].

В качестве диагностирующих методик они могут применяться на конкурсных испытаниях в классах с углубленным изучением истории и при отслеживании индивидуальных достижений школьников в процессе обучения.

4. Задания на группировку исторической информации предполагают:

- узнавание предъявленной информации;
- анализ по заданному критерию;
- отнесение информативных блоков к соответствующим параметрам: конкретным историческим периодам, понятиям, событиям, явлениям, процессам и т.д.

Задания на группировку могут быть составлены не только на знакомом школьникам фактическом материале. В качестве «информации к размышлению» могут быть предложены новые факты, не описанные в учебнике или не упоминавшиеся на занятиях. Тогда интеллектуальная сторона этого вида теста выступает на первый план и ярко показывает, насколько профессионально и самостоятельно ученики могут провести анализ исторического материала и систематизировать его [3].

5. Задания на определение последовательности. Наряду с тестами предыдущего вида относительно прочно вошли в обучение истории. Разновидностью этого вида теста являются задания расставить перечисленные исторические факты, качественные характеристики, видовые признаки и т.п. по степени их значимости, личного соотношения, например: Какие из ниже перечисленных черт были наиболее важными для человека, проживавшего в Древнем Риме? Расположите их в порядке убывания: благочестие, забота о спасении души, служение Богу, достижение социального возвышения, богатство и успех в делах, тяжёлый и упорный труд. Очевидно, что в выполнении таких заданий присутствует определённая доля субъективизма и однозначного, абсолютного в своём порядке варианта ответа здесь быть не может. Поэтому задания такого вида желательно применять не в качестве контрольно-оценочных, а как повод к дискуссии, формирующей собственное отношение к прошлому [4].

6. Задания на исключение лишнего. Школьнику предъявляется список исторических дат, имен, событий, понятий, географических названий и т.п., а он должен найти общие закономерности между элементами списка и на этом основании сделать вывод об их сходстве или различии. Аналитическая деятельность лежит в основе всех видов данного теста, которые отличаются друг от друга лишь заключительным действием [4-6].

Таким образом, применение данных методик тестирования положительно влияет на обучение школьников на уроках истории Древней мира. Обучающиеся в ходе прохождения тестирования могут

освоить большой объем знаний, а также улучшить память, что позволит запомнить ключевые исторические события уже после окончания процесса обучения в образовательной организации.

Список литературы

[1] Ванина Э.В. Методическая диагностика при изучении курса истории в школе: автореферат дис.... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2003. 23 с.

[2] Вяземский Е.Е. Педагогические подходы к реализации концепции единого учебника истории: пособие для учителей общеобразовательных организаций. / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова – Москва: Просвещение, 2015. 77 с.

[3] Иванов О.В. Методические основы разработки и использования компьютерной обучающей программы по истории: На материале курса истории древнего мира: автореферат дис.... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2005. 25 с.

[4] Карелина Г.М. Формирование умений работы с альтернативными текстовыми источниками исторических знаний: На материале курсов истории 11 класса: автореферат дис.... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Кафедра методики преподавания истории, обществоведения и права. – Санкт-Петербург, 1998. 17 с.

[5] Нарышкина В.С. Современный учебник истории как средство организации деятельности обучающихся // Инновационные педагогические технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). Казань: Бук, 2015. 115-118 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/8075/> (дата обращения: 10.04.2023).

[6] Плотникова Д.Н. Разработка системы формирования умений в курсе истории Древнего мира / Д.Н. Плотникова // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2007. №24. 118-121 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vanina E.V. Methodological diagnostics in the study of the course of history at school: abstract of dissertation Candidate of Pedagogical

Sciences: 13.00.02 / Ros. state ped. un-t im. A. I. Herzen. – St. Petersburg, 2003. 23 p.

[2] Vyazemsky E.E. Pedagogical approaches to the implementation of the concept of a unified history textbook: a manual for teachers of educational organizations. / HER. Vyazemsky, O.Yu. Strelova – Moscow: Education, 2015. 77 p.

[3] Ivanov O.V. Methodological bases for the development and use of a computer training program in history: Based on the course of the history of the ancient world: abstract of dissertation Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.02 / Ros. state ped. un-t im. A.I. Herzen. – St. Petersburg, 2005. 25 p.

[4] Karelina G.M. Formation of skills to work with alternative textual sources of historical knowledge: On the material of the 11th grade history courses: abstract of dissertation Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.02 / Department of Methods of Teaching History, Social Science and Law. – St. Petersburg, 1998. 17 p.

[5] Naryshkina V.S. A modern history textbook as a means of organizing the activities of students // Innovative pedagogical technologies: materials of the II Intern. scientific conf. (Kazan, May 2015). Kazan: Buk, 2015. 115-118 p. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/8075/> (date of access: 04/10/2023).

[6] Plotnikova D.N. Development of a system for the formation of skills in the course of the history of the Ancient World / D.N. Plotnikov // Izvestiya RGPU them. A. I. Herzen. – 2007. No. 24. 118-121 p.

© И.И. Давлетшин, Н.Н. Шмакова, 2023

Поступила в редакцию 03.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Давлетшин И.И., Шмакова Н.Н. Виды, формы и организация тестирования на уроках истории древнего мира // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 46-52. URL: <https://ip-journal.ru/>